

KVANT FIZIKASIDA DETERMINIZM TAMOILINI RAD ETISH.

Korjavov Mustafa Jovlievich,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,

Fizika va elektronika kafedrası katta o'qituvchisi

Tel: 97 560-06-24 e-mail: mkorj1965@gmail.com

ANNOTATSIYA. *Maqolada texnika oliy o'quv yurtlari talabalariga tarixiy ketma-ketlikka rioya qilmagan holda klassik mexanika tenglamalarini yozishda Nyuton formalizmiga ekvivalent bo'lgan Gamilton tenglamalari, ularda determinizm xususiyatlari, kvant nazariyasida determinizmni rad etish sabablari zarralarning koordinatalarini va impulslerini o'lchash misolida tushuntirishga harakat qilingan.*

Kalit so'zlar: *Mutloq qora jism, determinizm tamoyili, diskretlik, kvantlanganlik, Nyuton formalizmi, Gamilton tenglamalari, kvant nazariyasi, Plank gipotezasi, Geyzenberg noaniqlik prinsipi.*

ANNOTATION. *The article attempts to explain to students of technical universities Hamilton's equations, which are equivalent to Newton's formalism when writing the equations of classical mechanics without observing the historical sequence, the properties of determinism in them, the reasons for the rejection of determinism in quantum theory, using the example of measuring the coordinates and momentum of particles.*

Keywords: *blackbody, determinism principle, discreteness, quantization, Newtonian formalism, Hamiltonian equations, quantum theory, Planck's hypothesis, Heisenberg's uncertainty principle.*

АННОТАЦИЯ. *В статье предпринята попытка объяснить студентам технических вузов уравнения Гамильтона, эквивалентные формализму Ньютона при записи уравнений классической механики без соблюдения исторической последовательности, свойства детерминизма в них, причины*

возникновения отказ от детерминизма в квантовой теории, на примере измерения координат и импульса частиц.

Ключевые слова: абсолютно черное тело, принцип детерминизма, дискретность, квантование, ньютоновский формализм, гамильтоновы уравнения, квантовая теория, гипотеза Планка, принцип неопределенности Гейзенберга.

Энергиya kvanti. Taxminan Ernst Rezerford modda tuzilishini tushuntirishga harakat qilgan davrda boshqa fizik olimlar yuqori temperaturagacha qizdirilgan mutloq qora jismning nurlanish spektrlarini o'rganish bilan mashg'ul edilar. Tajribalarning ko'rsatishicha nurlanish spektrlari moddaning tabiatiga va sirtiga bog'lik emas ekan. Ularning bu hodisani klassik termodinamika va optika qonunlariga asoslanib tushuntirishga harakat qilishi muvaffakiyatsiz bo'lib, fanda «ultrabinafsha xalokat» deb ataluvchi xulosaga olib keldi. Mutloq qora jismlarning nurlanish spektrlarini tushuntirishda nafaqat energiyaning nurlanishi va yutilishi, balki tabiatdagi barcha jarayonlar ravon, sillik va sokinlik bilan uzluksiz sodir bo'ladi, -degan farazga amal qilindi [1]. Bu tabiiy hol edi.

XX asr o'rtalarigacha, qariyb ikki asr mobaynida barcha olimlar N'yutonning mexanik dunyoqarashiga lol bo'lib, mexanika qonunlaridan kelib chiqqan holda, determinizm tamoyiliga ko'ra o'z nazariya va ta'limotlarini yaratdilar. Bu g'oyaga asosan butun dunyo va uning unsurlari yaxshi sozlangan mashina kabidir. Ularni urganish uchun har birini qism-qismlarga bo'lib o'rganish lozim deyilgan. Bu g'oyani nafaqat fizik, kimyogar xamda biologlar, balki jamiyatshunos olimlar xam o'z faoliyatlariga metodologik asos qilib olgan edilar. Dunyoda sodir bo'ladigan barcha narsa va voqeliklarni oldindan anglab, ularni bilib, maqsadga mos ravishda o'zgartirsa bo'ladi, - deb o'ylagan edilar.

Bugungi kunda ma'lumki, mikroolam hodisalari biz kuzatayotan makroolam hodisalaridan butkul boshqacha ekan. Zamonaviy fiziklar xayotiy tajribalarga va

klassik fizika aqidalariga mos kelmagan mikroolam hodisalarini tushuntirishda nurlanish va modda o'rtasidagi energiya almashinuvi Maks Plank tomonidan bashorat qilingan, XIX asr fizikasining asosiga va ruhiga qarama-qarshi bo'lgan energiyaning *diskretligi*, *kvantlanganligi*, ya'ni alohida-alohida bo'laklar yoki nurlanish kvantlari orqali amalga oshishini va chastotasi ν ga teng kvantning energiyasini esa

$$E = h\nu.$$

ko'rinishda bo'lishini tan oldilar, ammo bu oson kechmadi. Bunda h – o'zgarmas proporsionallik koeffitsienti bo'lib, keyinchalik Plank doimiysi deb ataldi va u juda kichik bo'lib, $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ j} \cdot \text{s}$ ga teng. Shuning uchun xam energiyaning katta qiymatlarida bunday diskretlikni aniqlash juda qiyin. Fakat 1918 yilga kelib bu bashorat Nobel mukofotiga munosib topildi.

Bizga ma'lumki, XX - asrlar bo'sag'asida klassik nazariyalar oldida ko'pgina yechilmagan muammolar paydo bo'lgan edi. Aslida, Plank o'z gipotezasini absolyut qora jismning nurlanishi muammosini hal qilish uchun ilgari surgan. Ko'p o'tmasdan bu gipoteza nafaqat absolyut qora jism nurlanishini tushuntirishda, balki boshqa fizik xodisalarni tushuntirishda ham ahamiyatli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Biz bu maqolani taqdim etishda tarixiy ketma-ketlikka rioya qilmagan holda kvant nazariyasi tushunchalari turli fizik hodisalarni tavsiflash bilan qanday bog'liqligini tushuntirishga harakat qilamiz [2]. Haqiqatan ham, agar elektromagnit maydon va moddaning o'zaro ta'siri energiyaning diskret qismlarini nurlatish yoki yutish orqali sodir bo'lsa, elektromagnit maydon orqali ikki jismning o'zaro ta'siri ushbu yangi kvant qonunlariga bo'ysunishi kerak. Ya'ni, biz mexanikaning ko'plab muammolarini ko'rib chiqsak, bu muammolarda jismlarning o'zaro ta'siri elektromagnit o'zaro ta'sirlarga keladi: masalan, ikkita jismning qisqa masofalarda o'zaro ta'siri atom (zaryadlangan zarralar)larning elektr o'zaro ta'siri tufayli sodir bo'ladi. Va bu shuni anglatadiki, bunday sof mexanik masalalarda ham o'zaro ta'sir

qiluvchi jismlarning energiyasi, hech bo'lmaganda, ba'zi hollarda, faqat diskret qismlarda o'zgarishi kerak.

Mexanikada energiya juda muhim saqlanuvchi kattaliklardan biri bo'lib, tizimning energiyasi (aniqrog'i, energiyaning koordinatalar va imrullarga bog'liqlik shakli) tizimning dinamikasini to'liq belgilaydi.

Klassik mexanikada Gamilton formalizmi. Biz maktabdan dinamika tenglamalarini N'yutonning ikkinchi qonuni shaklida yozishga odatlanganmiz:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Biroq, klassik mexanikada dinamika tenglamalarini Nyuton formalizmiga ekvivalent bo'lgan boshqa shakllarda ham yozish mumkin. Bu shakllardan biri 1833 yilda V. Gamilton tomonidan taklif qilingan. Biz mexanika tenglamalarini (keltirib chiqarishsiz) Gamilton ko'rinishida yozamiz. Qaralayotgan mexanik tizimda barcha kuchlarni potensial kuchlar deb xisoblab (masalan, elastik kuchlar), tizimning energiyasini

$$E = E(\vec{r}_i, \vec{p}_i) = K(\vec{p}_i) + U(\vec{r}_i)$$

kabi yozamiz. Bunda $K(\vec{p}_i)$ va $U(\vec{r}_i)$ lar sistemaning kinetik va potensial energiyalari bo'lib, mos holda tizimning barcha zarrachalarining impulsleri va koordinatalari funksiyalaridir. Potensial energiya ta'rifi bo'yicha, ta'sir qiluvchi kuch bilan quyidagicha bog'langan:

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial U(\vec{r}_i)}{\partial \vec{r}_i}.$$

Ushbu tenglikni N'yutonning ikkinchi qonuni bilan birlashtirib, kinetik energiya aniq koordinatalarga bog'liq emasligini eslab, biz quyidagilarni olamiz:

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = -\frac{\partial E(\vec{r}_i, \vec{p}_i)}{\partial \vec{r}_i}.$$

$K(\vec{p}_i) = \sum \frac{\vec{p}_i^2}{2m}$ ekanligini eslab, quyidagi ayniyatni yozishimiz mumkin:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i = \frac{\partial K(\vec{p}_i)}{\partial \vec{p}_i} = \frac{\partial E(\vec{r}_i, \vec{p}_i)}{\partial \vec{p}_i}.$$

Olingan tenglamalar **Gamilton tenglamalari** deyiladi. Ushbu tenglamalar klassik mexanika dinamikasidagi muammolarni to‘liq hal etadi. Biz ularni N’yuton tenglamalaridan oldik, biz barcha mulohazalarni teskari yo‘nalishda qilishimiz va N’yuton tenglamalarini ulardan olishimiz mumkin.

Gamilton tenglamalari klassik mexanika tenglamalarini yozishning ekvivalent shakllaridan biri bo‘lib, ular determinizm xususiyatlarini, ya’ni sabab-oqibat prinsiplarini saqlab qoladi: agar energiya turi (barcha jismlarning o‘zaro ta’siri qonuni), barcha boshlang‘ich koordinatalar va impulslar aniq berilgan bo‘lsa, biz ushbu tenglamalarni yechishimiz va vaqtning istalgan momentida tizimdagi har qanday jismning holatini topishimiz mumkin.

Kvant nazariyasida determinizmni rad etish. Biz Plank gipotezasi, hech bo‘lmaganda, mexanikaning ba’zi muammolarida energiya diskret (kvantlar bo‘yicha) o‘zgaradi degan xulosaga olib kelishini ko‘rdik. Biroq, yuqoridagi klassik fizikaning tenglamalaridan ko‘rdikki, energiya differensiallanadi, bu esa matematik teoremlarga ko‘ra, koordinatalar va impulslarning funksiyasi sifatida energiyaning uzluksizligini anglatadi. Qat’iy aytganda bu ikki xulosa o‘rtasidagi ziddiyat Plank gipotezasi klassik mexanikaga mos kelmasligini ko‘rsatadi. Bu qarama-qarshilik yangi (kvant) nazariya bilan klassik mexanika o‘rtasida aloqa o‘rnatish zarurligini ko‘rsatadi. Matematika nuqtai nazaridan, Gamilton tenglamasidagi hosilalar $\left(\frac{\partial E}{\partial \vec{r}}\right)_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta E}{\Delta x}\right)$ chegara hisoblanadi. Bu chegarani taxminan $\left(\frac{\Delta E}{\Delta x}\right)$ nisbatga almashtirish mumkin, bunda Δx va ΔE lar yetarli darajada kichik, lekin energiya o‘zgarishi kvant energiyasi $\Delta E \gg h\nu$ ga nisbatan juda kattadir. Shuning uchun klassik tenglamalarni amalda qo‘llash mumkin bo‘ladi. Kvant nuqtai nazaridan klassik nazariyani qo‘llash sohasi energiyaning xarakterli o‘zgarishlari energiya kvantiga nisbatan katta bo‘lgan jarayonlardir.

Hosilalarni hisoblashni aniq chegara sifatida miqdorlarning kichik, ammo chekli o‘zgarishlar nisbati bilan almashtirish klassik mexanikaning amaliy muammolarida ham uchragan. Amaliy o‘lchovlarning chekli aniqligi tufayli, tobora

kichikroq o'lchamlarni o'lchash qiyinlashadi va amaliy nuqtai nazardan, masalada koordinatalarni yoki tezliklarni o'lchashda, berilgan masala uchun maqbul o'lchov aniqligida to'xtash kerak. Bundan tashqari, yetarlicha murakkab mexanik tizimlar (masalan, osmon mexanikasidagi uch jism muammosi) da analitik yechimlar odatda imkonsiz bo'lganligi sababli, dinamika tenglamalarni, ehtimol, hosilalarni hisoblash raqamli (kompyuter) usullar yordamida hal qilinadi.

Klassik mexanika masalalarini mavjud bo'lgan determinizm tufayli (klassik nazariya doirasida) sistema zarralarining boshlang'ich koordinatalari va impulslarini aniqlash (o'lchash) da talab qilinadigan aniqlikni o'rnatib, istagan qadamlar bilan yuqori aniqlikda sonli yechim usullaridan foydalanib yechish mumkin. Kvant fizikasi klassik nazariyaning qo'llanilishiga cheklovlar qo'yadi: klassik nazariyaning qo'llanilishi uchun hisob-kitoblar yoki o'lchovlar paytida koordinatalar va impulslarning o'zgarishi shunchalik kichik bo'lmasligi kerakki, energiyadagi tegishli o'zgarishlarni kvant energiyasi bilan solishtirish mumkin bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz tizimdagi jismlarning o'rnini bashorat qilishda endi nazariy jihatdan berilgan aniqlikka erisha olmaymiz. Ya'ni, kvant nazariyasini hisobga olgan holda, klassik mexanikaning qat'iy determinizmi yo'qoladi.

Kvant fizikasida o'lchov muammosi. Geyzenbergning noaniqlik prinsipi.

Kvant fizikasining indeterminizmi nafaqat klassik mexanika masalalarini yechishning aniqligi bo'yicha yuqoridagi cheklovlarda namoyon bo'ladi. Kvant effektlari sezilarli bo'lgan sharoitlarda (energiya kvantini masalalardagi energiya o'zgarishining xarakterli o'lchami bilan solishtirish mumkin bo'ladi), o'lchash muammosi deb ataladigan boshqa muammo paydo bo'ladi. Klassik mexanikada sistema zarrachalarining koordinatalari va impulslari (tezliklari) bilan tavsiflanadi. Klassik mexanika masalalari uchun boshlang'ich shartlar vaqtning boshlang'ich momentidagi zarrachalarning koordinatalari va impulslari (tezliklari) to'plamidir. Klassik mexanikada bir vaqtning o'zida barcha zarralarning koordinatalarini va impulslarini o'lchashda (yoki bir xil bo'lsa, o'rnatishda) hech qanday muammo

yo‘q. Biroq, kvant nazariyasida bunday o‘lchov prinsipial jihatdan mumkin emasligi ma‘lum bo‘ldi. Buning sababi, o‘lchash jarayonida o‘rganilayotgan zarracha o‘lchash uchun ishlatiladigan "asbob" bilan o‘zaro ta‘sir qiladi. Buni ko‘rsatish uchun mikrozarrachaning o‘rni yoki impulsini o‘lchash masalasini batafsil ko‘rib chiqamiz. Demak, zarracha berilgan bo‘lsin va biz uning fazodagi koordinatalarini aniqlamoqchimiz. Agar bizga uncha aniq bo‘lmagan o‘lchov kerak bo‘lsa, biz o‘lchagichni olamiz va zarrachaning koordinatalarini o‘lchaymiz. Aniqroq o‘lchash uchun biz mikrometr kabi aniqroq asbobdan foydalanamiz. Ammo o‘lchash aniqligini yanada oshirmoqchi bo‘lsak muammo paydo bo‘ladi, chunki bizning zarrachamizni "ko‘rish" uchun biz uni yoritishimiz kerak, lekin uning o‘rnini aniqlashning aniqligi diffraksiya ta‘siri bilan cheklanadi: Zarrachaning o‘rnini aniqroq aniqlash uchun biz to‘lqin uzunligini qisqartirishimiz, nurlanish intensivligini oshirishimiz mumkin. Ammo, bizning nurlanishimiz zarracha bilan o‘zaro ta‘sir qila boshlaydi, hech bo‘lmaganda unga bosim o‘tkaza boshlaydi (yorug‘lik bosimining mavjudligi klassik elektrodinamikadan kelib chiqadi). Zarrachaga ta‘sir qiluvchi kuch paydo bo‘ladi va zarrachaning siljishi sodir bo‘ladi. Natijada, biz o‘lchashni tugatganimizda, zarracha o‘z o‘rnini o‘lchaydigan qurilma bilan o‘zaro ta‘siri tufayli yangi holatga o‘tgan bo‘ladi. Shuning uchun aniq o‘lchash tushunchasi o‘zining amaliy ma‘nosini yo‘qotadi.

Agar biz zarrachaning impulsini (tezligini) o‘lchashga harakat qilsak, xuddi shunday muammo paydo bo‘ladi. Biz zarrachaning tezligini uning koordinatasini ikki marta o‘lchash orqali aniqlashingiz mumkin. Birinchi o‘lchov yuqorida tavsiflanganidek, zarrachaning holatini buzadi, shuning uchun olingan natija haqiqiy tezlik bilan hech qanday aloqasi bo‘lmaydi. Aksincha, impulsning saqlanish qonunidan foydalanib, zarrachaning impulsini o‘lchash mumkin, ammo bu holda zarracha barcha impulsini "qurilma" ga o‘tkazib, to‘xtaydi [3].

Shunday qilib, ob‘ektning holatini o‘zgartirmasdan uning koordinatalarini yoki impulslarini o‘lchash prinsipial jihatdan imkonsiz bo‘lib chiqadi. Kerakli o‘lchov

qanchalik aniq bo'lsa, o'lchovdan keyin ob'ekt (masalan, zarracha)ning holati o'lchovdan oldingi holatdan farq qiladi.

Biroq, bu cheklash zarrachaning koordinatalari yoki impulslerini alohida yuqori aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi - o'lchovdan so'ng, zarrachaning holati butunlay boshqacha bo'ladi. Ammo ma'lum bo'lishicha, hech qanday holatda bir vaqtning o'zida zarrachaning bir yo'nalishdagi koordinatasini va impulsning proeksiyasini aniq o'lchash mumkin emas. Bundan tashqari, prinsipial jihatdan bir vaqtning o'zida aniq o'lchash mumkin bo'lmagan boshqa juft miqdorlar mavjud [4].

Keling, bu masalani koordinata va impuls misolida yana bir bor tushuntiramiz. Gap shundaki, koordinata va impulsni o'lchash uchun faraziy "qurilmalar" mos kelmaydigan talablarni ilgari suradi. Koordinatani aniq o'lchash uchun biz zarrachani to'xtatishimiz (masalan, zarrachaning fotoemulsiya donasi bilan o'zaro ta'sirlashishi natijasida) kerak. Shu bilan birga, biz uchun zarracha impulsining qaerga uzatilishi muhim emas - u yorug'likga aylanadimi yoki kristallda elastik to'lqinlar shaklida tarqaladimi yoki fotografik emulsiyadagi kumush atomiga o'tadimi, farqi yo'q? Impulsni o'lchash uchun, aksincha, biz uchun zarracha impulsi yo'qotishlarsiz "qurilma" ga to'liq o'tkazilishi muhim, buning uchun zarracha ballistik mayatnikdagi o'q kabi "qurilma" ga "tiqilib qolishi" kerak. Shu bilan birga, zarrachaning "qurilma" ichida qaerda to'xtashi ham biz uchun umuman muhim emas. Shunday qilib, koordinata haqida aniq ma'lumot olishga harakat qilib, biz impuls haqida ma'lumotni yo'qotamiz va aksincha. Eng yaxshisi shundaki, ma'lum bir noaniqlik bilan zarrachaning koordinatasi va unga mos keladigan impuls proeksiyasini o'lchashda *murosaga kelishdir*. Ushbu bayonot **Geyzenberg noaniqlik prinsipi** deb ataladi va shunday yoziladi:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \sim \hbar, \text{ bunda } \hbar = h/(2\pi).$$

Demak, zarrachaning koordinatasi va unga mos keladigan impuls proeksiyasi noaniqliklari ko'paytmasi \hbar tartibida bo'lishi kerak. Noaniqlik munosabatining bu ifodasida Δx -koordinata va Δp_x -impulsning noaniqliklari $\langle \Delta x \rangle = \langle x - x_0 \rangle$ o'rtacha

qiymatdan o'rtacha og'ishlarni anglatmaydi. Ta'rifi bo'yicha o'rtacha qiymat nolga teng bo'ladi [5].

Shunday qilib, kvant mexanikasida kinematik tushunchalarning mohiyati sezilarli darajada o'zgaradi: radius-vektor va vaqt bir-biriga bog'liq bo'lmagan mustaqil o'zgaruvchilar sifatida qaralib, mikrozarining holati $\Psi(r, t)$ –to'lqin funksiyasi bilan ta'riflanadi. Klassik fizikadagi determinizm (sabab-oqibat) prinsipi kvant mexanikasida ehtimoliy modellarga yo'l beradi va traektoriya tushunchasidan voz kechiladi. Zarrachaning to'lqin funksiyasi Shredinger tenglamasini yechib topiladi, uni kvant mexanikasida jism harakatining matematik modeli deb qarash mumkin. Shu bilan birga, kvant mexanikasida dastlab bitta mikrozarining, so'ngra zarralar to'plamining harakati har xil tasavvurlarda o'rganiladi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Korjavov M.J., Tursunov Q.Sh., Toshpo'latov Ch., Raximov A.X. Kvant nazariyasining paydo bo'lishida Plank g'oyalarining tutgan o'rni. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy –uslubiy jo'rnal. 37–41 betlar.№6.–2011.
2. Korjavov M.J. Fizika darslarida tarixiylik tamoyillaridan foydalanishning ahamiyati. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5774556>, 10.12.2021yil.
3. Korjavov M.J. Kvant mexanikasi bo'limi masalalarini yechishning ayrim metodolik jihatlari. Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnali. 2022 yil 2-son. 19-28 betlar.
4. Korjavov M.J., Tursunov Q.SH. Olamning fizik manzarasi–umumlashtirish metodi sifatida. Mug'allim ham uzliksiz bilimlendirio'. №3 2021jыл. Ilmiy-metodikalыk jurnal.
5. Korjavov M.J., Some Methodological Methods Of Solving Issues From Quantum Physics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 18-02-2022.

6. Korjavov M.J., Fizika-matematika mutaxassisliklari talabalarida modellashtirish kompetensiyasini shakllantirish. O‘z.R. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Namangan DU Axborotnomasi, 2022 yil 1-son, ISSN: 2181-0427; ISSN: 2181-1458. 603–608 betlar.
7. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARI TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(5), 791–794
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590349>
8. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH VA TAXLIL QILISH STATISTIK USULLARINING YETTI INSTRUMENT USULLARI // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(6), 41–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6616058>
9. <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar>
10. Zhovliev S.M. Specialty of technological processes and production automation – profession of the XXI century // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021, May. –T.2. №.05. –C. 15-19.
<https://researchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/144>
11. Mallayev A.R., Sharipov G'.Q., Sodikov A.R., Zhovliev S.M. Mathematical modeling of dynamics formation of hydrates at pipeline natural gas transport // International Journal For Innovative Engineering and Management Research. – 2021, April. –T.10. №.4. –C. 31-35. <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>